

IV Jornadas de Investigación, Emprendimiento e Innovación Tecnológica

Una visión gerencial

16 y 17 de octubre de 2015

MEMORIAS DEL EVENTO

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA ARBITRADA

ISBN: 978-980-414-033-4

Depósito Legal: lfi7782015600947

COMITÉ HONORÍFICO

Vicerrector Académico

Dr. René Aguirre Bracho

Decano de Investigación y Postgrado

Dr. Miguel Angel Robles

Directora del Centro de Investigación de Ciencias

Administrativas y Gerenciales

Dra. Cira de Pelekais

COMITÉ CIENTÍFICO

M.Sc. Daniel Romero

(Coordinador General del Evento)

Dr. Noel Neuman

Dr. Darwin Villamizar

Dr. Omar El Kadi

Dra. Maryer Escola

Dra. Isabel Portillo de Condoré

Dra. Lucia Urdaneta

Dr. Francisco Guerrero

M.Sc. Felipe Villalobos

Dra. Janeth Hernández

Dra. Gladys Aracelys Padrón

Dr. William Mirabal

Dra. Lisbeth Moreno

Dr. Alexi Sarmiento

Dra. Arianna Petit

Dra. Jenny Guerra

M.Sc. Margelis Urribarri

M.Sc. Reynaldo Jimenez

Dra. Mirelys Oliva

Dr. Jesús Sánchez

M.Sc. Loraine Palmar

COMISIÓN DE PROTOCOLO Y PRENSA

M.Sc. Patricia Batista

M.Sc. Johanna Nuñez

Ing. Gustavo Uzcategui

TABLA DE CONTENIDOS

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN FACTORES DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD.

NORBERTO MEJIA

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL.

REYNALDO JIMENEZ, JENNY GUERRA

NORMA ISO26000 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN SOCIAL EN ALCALDÍAS DEL ESTADO ZULIA.

FRANCIS LUGO

GERENCIA SOCIAL EN LAS PLANTAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO.

MERCEDES ALBURGE, ANGIE VALBUENA

MESA No 4. DESARROLLO ENDÓGENO Y SUSTENTABLE

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL

Reynaldo A. Jiménez E. *

Jenny Guerra **

Resumen

Para describir los principios del sistema de gestión como base del desarrollo sostenible en EPS que prestan servicio a la Industria Petrolera en Maracaibo, se consultó a: Fernández (2009); Camisón (2009). Se ejecutó una Investigación descriptiva, de campo, no experimental, transeccional, aplicando censo poblacional a 30 gerentes / administrativos de 5 EPS. Mediante cuestionario de 47 ítems, escala Likert, validado por expertos, Alfa de Cronbach de 0.92. Se Describiendo los principios del sistema de gestión, fundamentados en su alto nivel de reconocimiento, siendo herramienta efectiva para la mejora continua, la toma de decisiones mantiene el flujo de sus operaciones e intercambio con su entorno, optimizando sus sistemas de gestión, elevando los niveles de productividad/ participación social, considerando a comunidades locales.

Palabras clave: Sistema de Gestión, Empresas de Producción Social, Desarrollo sustentable

PRINCIPLES MANAGEMENT SYSTEM AS THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOCIAL PRODUCTION COMPANIES

Abstract

To describe the principles of the management system as a basis for sustainable development in EPS serving the Oil Industry in Maracaibo, were consulted: Fernandez (2009); Camisón (2009). Descriptive research field, not experimental, transactional, using population census to 30 managers / administrative in 5 EPS was run. By questionnaire of 47 items, Likert scale, validated by experts, Cronbach's alpha of 0.92. The principles of the management system, based on its high level of recognition, being effective tool for continuous improvement, describing the decision maintains the flow of operations and exchange with their surroundings, optimizing their management systems, raising levels productivity / social participation, considering local communities.

Keywords: Management System, Social Production Enterprises, Sustainable Development

* Magíster Scientiarum en Gerencia empresarial (URBE). Lcdo en Trabajo Social (UCV). Miembro de Comité académico maestría gerencia empresarial (URBE). Profesor en la Cátedra Desarrollo sustentable, Liderazgo y Seminario de investigación en la URBE. rajimenez@urbe.edu.ve

** Doctora en Ciencias gerenciales (URBE). Magíster Scientiarum en Gerencia de recursos humanos (URBE). Lcda en Comunicación social (UNICA). Miembro de Comité académico maestría gerencia empresarial (URBE) Profesora en Liderazgo organizacional, Ética de las organizaciones, Desarrollo sustentable, Seminario de investigación. PEI Nivel A. jennyguerraurbe@gmail.com

Introducción

El principal impulsor de la economía radica en las iniciativas privadas, que en la actualidad son emprendidas para generar beneficios, que promuevan la maximización de los impactos positivos de su gestión organizacional, al mismo tiempo que procura compensar adecuadamente sus impactos negativos, buscando la sostenibilidad del negocio. Bajo este marco de referencia, de acuerdo con la norma de la International Organization for Standardization (ISO) 26000 (2010), la organización tiene responsabilidades por los impactos de sus decisiones y las actividades desarrolladas hacia la sociedad y el medio ambiente. A través conductas éticas, contribuye con el desarrollo sostenible, el bienestar de la sociedad; en cumplimiento de las leyes, compatible con la norma internacional e integrada a la gestión en su totalidad.

Gracias a la incorporación de la Responsabilidad Social (RS) en el sistema de gestión de destacadas e influyentes compañías reconocidas por su liderazgo y amplia experiencia, es que se ha ido consolidando el verdadero sentido de este nuevo enfoque, dejando de vincularlo con acciones propias del marketing o de la filantropía, transformando estos aportes en ejemplo a seguir.

Cada vez son más las organizaciones que están desarrollando este enfoque en su gestión de negocios, primordialmente aquellas que se encuentran vinculadas a sectores exportadores altamente exigentes como el agrícola, textil, artesanal, entre otros, lo cual implica adoptar una posición activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. Esta filosofía es una forma de hacer negocios, lo cual le garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa y crecimiento económico,

La aceptación e implantación de este nuevo modelo de la RS es de forma voluntaria, al igual que se hace con las normas ISO, genera un mayor interés por parte del mercado, lo cual obligara a las empresas a ser mucho más proactivas en la incorporación de este paradigma, así como aprender a visualizar los beneficios que ésta le brinda en la sostenibilidad de sus negocios. Todo lo anterior está estrechamente vinculado no solo a los procesos internos de las organizaciones, sino en gran parte condicionado por las características del mercado y su constante movimiento.

Dentro del contexto nacional, se han observado cambios en las condiciones contextuales, económicas, culturales y sociales que ha experimentado Venezuela en las

últimas décadas y como consecuencia de las políticas públicas desarrolladas, ha dado paso a nuevos modelos y prácticas económicas. Bajo estos planteamientos, según Centeno (MCI, 2005) el actual Gobierno Nacional en su búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población, ha implementado las llamadas Empresas de Producción Social (EPS), dando entrada a la construcción del Nuevo Modelo Productivo. Las EPS son una de las metas que se han propuesto las cuales tienen entre sus objetivos potenciar la colaboración mutua entre los empresarios y empleados.

Las EPS se definen como unidades de producción comunitaria, constituidas bajo la figura jurídica que corresponda, tienen como objetivo fundamental generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas, esenciales de la comunidad y su entorno, privilegiando los valores de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de ganancia. (Gaceta Oficial, 38.271, 2005).

A partir del año 2006, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) inicia una política de apertura y consolidación de la participación social en el sector petrolero con su Programa Empresas de Producción Social. En el mismo se definen como: Entidades de interés público, de propiedad colectiva, jurídicas o naturales, de cogestión y autogestión, las cuales pueden ejecutar obras, prestar servicios profesionales/comerciales, producir y suministrar bienes, a través de los procesos de contratación desarrollados por PDVSA, regidos por la normativa legal que le sea aplicable, caracterizados esencialmente por las utilidades generadas, dirigidas a la búsqueda del bienestar de las comunidades, como un fin distinto a la apropiación egoísta de la plusvalía capitalista (PDVSA, 2006).

Contextualizando el problema, se observa como diversas entidades han planteado que confrontan serias dificultades en la integración de sus procesos, generándose desarticulación en su trayectoria, limitaciones en cuanto a la eficiencia en la gestión de las EPS, ya que no consideran indicadores para el seguimiento, y evaluación en tiempo real, del cumplimiento de las metas fijadas, dificultándose la toma de decisiones.

En este sentido, el Sistema de Gestión, tal como lo expone The British Standards Institutions (BSI, 2013) es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. A su vez, Camisón

(2009), lo referencia con propiedad expresando que el conforma el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos, capacidades, tecnologías, procesos, procedimientos) mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades en aras al logro de los objetivos preestablecidos.

De esta manera, un sistema de gestión efectivo puede ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos a través de un conjunto de estrategias, las cuales deben incluir la optimización de los procesos el enfoque centrado en la gestión de la organización y el pensamiento disciplinado. Se hace importante revisar si las EPS cuentan con un sistema organizativo que permita articularse al modelo de desarrollo productivo que se expresa en el Plan Estratégico de la Nación. Una visión sobre esta perspectiva la plantea Vera (2006) quien explica que este tipo de empresas sociales requieren de un modelo organizacional muy exigente, por lo que sus principios fundamentales no deben ser ignorados porque en caso contrario normalmente llevan al fracaso.

En entrevistas informales sostenidas con los miembros de las EPS, las manifestaciones del problema se expone que la información sobre la gestión de las EPS es insuficiente; existe carencia de indicadores que viabilice el análisis de la gestión las EPS no muestran señales sobre los procesos internos; no se evidencian herramientas de gestión integral en sus procesos.

De acuerdo a Núñez (2006) la definición de un comportamiento empresarial social responsable considera distintas dimensiones. Comúnmente la que se relaciona con el concepto tradicional de Responsabilidad social corporativa (RSC) hace referencia a la política filantrópica de la empresa, más algunas de estas políticas son consideradas acciones aisladas y limitadas en el sentido que no se corresponden con la amplitud del concepto de RSC enmarcado dentro del desarrollo sostenible, que pretenda más que los beneficios económicos, mejorar la imagen o la marca de la empresa, sino a su vez se ocupe de integrar a su gestión una política de colaboración hacia la comunidad.

En este orden, la mencionada autora señala que una de las dimensiones está asociada con el ciclo del producto (o cadenas de valor), lo que significa que la empresa considere desde sus proveedores de materias primas hasta los consumidores finales. Ello significa tener que diseñar sistemas de monitoreo del cumplimiento de estándares (ambientales y sociales) por parte de los proveedores. Adicional a esto, la dimensión

relacionada con el suministro de información veraz y transparente, acerca de los resultados en materia ambiental y social, como una forma de aumentar su efectividad.

Lo descrito anteriormente conlleva a pensar que el sistema de gestión forma parte de la sostenibilidad de la empresa, por lo cual las organizaciones se esfuerzan en garantizar la total satisfacción de sus clientes, por medio de la mejora continua de sus procesos así como, en la implementación de normas estándares con la finalidad de lograr la máxima calidad de los productos o servicios que ofrecen.

En las empresas coexisten diversos sistemas vinculados con los diversos aspectos de las políticas de la empresa: calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, financieros, comerciales, entre otros. En este sentido, Fernández (2006) y Camisón (2009) coinciden de manera amplia al definir al Sistema de Gestión como la estructura organizada, la programación de actividades, responsabilidades, las prácticas, procedimientos, los procesos, además de los recursos para desarrollar, ejecutar y mantener al día la política de la empresa para el logro de los objetivos. Por lo tanto, es un procedimiento sistemático de control de los procesos y ajustes relevantes para una organización, que le permita alcanzar los objetivos previstos, a través de la participación activa de todos sus miembros, garantizando la satisfacción de sus grupos de interés.

Para la norma ISO 9001:2000 citada por Nava y Jiménez (2005), el Sistema de Gestión es un conjunto complejo que ayuda a establecer la política y los objetivos, para el logro de los mismos, de manera individual o integrada deben adaptarse a las características o tipos de cada organización, tomando en cuenta los elementos que le son propios. Se hace importante destacar que las empresas necesitan gestionar de manera eficaz y eficiente sus diferentes actividades o procesos, por lo cual demandan modelos de sistemas de gestión que les sirvan como herramientas útiles.

Este concepto es reforzado por Abril (2006), cuando define al Sistema de Gestión como una herramienta que le permite a la organización la sistematización, de los procesos de la misma, así como, contribuye a su optimización coadyuvando a la toma de decisiones. Los principales estándares de sistemas de gestión ponen énfasis en la mejora continua. Se hace fundamental describir dentro de sus estructuras, herramientas como el Sistema de Gestión, permitiendo a dichas EPS integrarse adecuadamente al

desarrollo productivo dado que requieren de modelos organizacionales muy exigentes por cuanto le prestan servicios a la principal industria del país, la Petrolera.

Principios del Sistema de Gestión

Una organización dirigida de manera exitosa requiere ser controlada de manera sistemática. Solo se puede alcanzar el éxito implementando de manera sostenida, un sistema de gestión diseñado específicamente para mejorar en forma continua su desempeño, tomando en consideración las necesidades de todos los involucrados. Para Fernández (2006), estos principios los puede utilizar la dirección como un marco de referencia para guiarla en la consecución de la mejora del desempeño.

Según lo plasmado en la Norma ISO 9004 (2000) y en concordancia con Nava y Jiménez (2005), el principio de la gestión de la calidad conforma una norma amplia para la conducción de una organización focalizada a la mejora continua de todos sus procesos en el largo plazo, direccionados a satisfacer no solo las necesidades de sus clientes sino de todos sus stakeholders. Los principios de calidad son las bases para lograrla, entendiéndolos como un sistema. Con la aplicación de estos, las organizaciones estarán en capacidad de producir beneficios para sus propietarios, su recurso humano, los proveedores, los clientes, las comunidades locales así como para la sociedad en general.

Los Principios del Sistema de Gestión de la Calidad están contemplados en la Norma ISO 9004 (2000), donde Nava y Jiménez (2005) junto a Fernández (2006) se alinean en sus planteamientos y exponen sus aportes para la comprensión de los mismos, en tal sentido se tomarán estos aportes para su desarrollo. Son 8 los principios que conforman al sistema, sin embargo, para el presente trabajo de investigación solamente se consideran los 6 que se describen a continuación:

Principio de la Organización enfocada a los Clientes

En base a lo planteado por la Norma ISO 9004 (2000), Nava y Jiménez (2005) y Fernández (2006) coinciden en cuanto a que las organizaciones dependen de sus clientes, razón principal por la cual existen las empresas. Sin clientes que consuman los productos, las operaciones de estas serían completamente inútiles, aun cuando las

mismas cuenten con empleados competentes, los mejores equipos las últimas tecnologías; es por ello que los esfuerzos deben dirigirse a alcanzar su satisfacción.

Al situar al cliente como uno de los ejes centrales de la organización se generan amplias ventajas competitivas, difíciles de superar por aquellas que no lo hacen. De igual forma promueve una cultura organizacional orientada a crear, descubrir y brindarle valor al cliente. Esta visión trae como beneficios según lo plantea Gallego (2006), la generación de nuevos espacios o nichos de negocio, así mismo el incremento en el consumo, el reordenamiento de las unidades de la empresa en clientes potenciales y por último desarrollar en conjunto proyectos que beneficien ampliamente a las partes. Es decir, una organización que se orienta a satisfacer ampliamente las necesidades de sus clientes, a entenderlas, estudiarlas y brindarles soluciones, controlar sus propios procesos y administración de sus recursos tendrán un futuro en el mercado.

Principio de Liderazgo

Sobre este particular la Fernández (2006) define a los Líderes como aquellas personas que coordinan además de equilibrar los intereses de todos los grupos que interactúan con la empresa. La participación de los líderes de las organizaciones es indispensable para poder implantar y desarrollar un sistema de calidad. Son los responsables tanto de crear como mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización, que propicie la generación de productos y procesos de calidad, a su vez, contribuir al crecimiento y mejoramiento continuo de la misma.

Ellos establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Su liderazgo debe ser participativo, humanista y transformacional, es decir, que establezca una cadena donde participen el resto de las personas en todos los niveles de la organización. Los líderes son las personas que desarrollan los valores así como los sistemas necesarios para que las organizaciones alcancen y mantenga un desarrollo exitoso a través de su comportamiento y las acciones que ejecuta.

Para Gallego (2006), el líder es aquel que dirige o coordina los trabajos que se ejecutan en cualquiera de los niveles estableciendo tanto la unidad de propósito como la orientación de la organización, siendo responsable de crear el ambiente interno que

permita la colaboración positiva, así como el apoyo mutuo en el logro de los objetivos. Así mismo, deben ser capaces de cultivar el interés natural de aprender de las personas orientándolas en función de la misión, visión, objetivos definidos y valores compartidos.

Principio del enfoque a Procesos

Partiendo de lo expuesto en la Norma ISO 9004 (2000), las organizaciones consiguen una mayor efectividad cuando todas sus actividades o procesos interrelacionados son internalizados y se gestionan de forma sistemática, en consecuencia, las decisiones o mejoras se toman sobre la base de información confiable la cual debe contener las percepciones de los grupos de interés. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Los procesos se pueden definir como una secuencia de actividades a las cuales se les va incorporando valor, en la medida en que se produce un determinado bien o servicio acorde con las aportaciones que recibe. Todas estas se realizan o ejecutan para la identificación, gestión y mejora. En base a lo anterior Fernández (2006), expresa que el enfoque basado en procesos acentúa la obtención de los resultados deseados o esperados en forma eficiente, al considerar agrupar entre sí a todas las actividades, previendo que estas, deben permitir transformar algunas entradas en salidas, para aportar valor, ejerciendo control permanente de las actividades.

Algunas de las ventajas de la gestión basada en los procesos es que tanto los recursos como las tareas ejecutadas generan resultados mucho más efectivos, al orientarse directamente hacia la identificación de aquellas oportunidades que sirven para la mejora continua. Lo planificado se alcanza con mayor eficiencia, precisando las tendencias, así como aquellas acciones de carácter inmediato que se requieran.

Principio del enfoque del Sistema hacia la Gestión

Los aportes de la Norma ISO 9004 (200), Nava y Jiménez (2005) y Fernández (2006) coinciden al conceptualizar a la organización como un conjunto de procesos que se interrelacionan como un sistema, el cual está constituido por el personal, las actividades que estos realizan y los materiales que se administran, con la meta u objetivo

fundamental de la satisfacción del cliente, así como la mejora continua. Por lo tanto, Identificar y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. Cabe señalar que la información proveniente del entorno como punto de partida para la definición de las estrategias y los objetivos, se obtiene de fuentes confiables y relevantes.

Según plantea Ogalla (2005) el enfoque del sistema hacia la gestión es una herramienta que permite controlar los resultados económicos y los no económicos de los procesos que generan las organizaciones. Refiriéndose al control en este caso, a las situaciones en las cuales las empresas (cualquier tipo y tamaño) disponen de información veraz y oportuna de lo que acontece en la misma, tanto a lo interno como en su entorno, permitiéndoles planificar asertivamente el futuro, aprovechando eficazmente los recursos con los que cuenta para el logro de sus objetivos.

Este enfoque trae beneficios a las organizaciones por cuanto permite la alineación de sus procesos a fin de alcanzar los mejores resultados, así mismo focalizar sus esfuerzos y recursos hacia los procesos medulares proporcionando confianza, coherencia, eficiencia y entre las partes que conforman la organización. La aplicación de este principio conduce entre otras cosas a entender la interdependencia que existe entre los diferentes procesos del sistema, estructurar los factores para la integración de sí mismos, por último, comprender las potencialidades limitaciones y capacidades organizativas antes de actuar.

Principio de la Mejora Continua

En la actualidad los cambios son vertiginosos, por eso considerar que se ha llegado a un nivel donde la mejora no es aplicable es cometer un gran error. En realidad el cambio es una constante, de modo que la mejora continua del desempeño global de la organización es la que permite mantenerse en el mercado. La misma se produce comparando los desempeños de la organización en tiempos anteriores, para luego contrastarse con la competencia. Es decir, esta evaluación proporciona una valiosa información, la cual constituye la piedra fundacional de la mejora. Esta se define según lo planteado por la Norma ISO 9004 (2000), Nava y Jiménez (2005) y Fernández (2006)

como el procedimiento mediante el cual se planifican las acciones orientadas a la mejora de las actividades desarrolladas por la empresa,

Las organizaciones exitosas tienen implantado como un objetivo permanente el enfoque hacia la mejora continua, herramienta indispensable para sostener el desarrollo sostenido de una empresa, permitiéndoles reaccionar a los cambios externos e internos, así como crear nuevas oportunidades. Este enfoque le permite a las organizaciones establecer metas que guíen y determinen esta mejora continua.

Principio del enfoque objetivo hacia la Toma de Decisiones

Nava y Jiménez (2005) afirman que la toma de decisiones eficaces se basa en la observación, el análisis de los datos disponibles y el estudio de los parámetros de medición de los procesos, así como, la información veraz y relevante que incluya la percepción de todos los grupos de interés. Las decisiones se presentan en todos los niveles de las organizaciones o empresas sin importar el tamaño ni el tipo, estas conllevan implícita la acción para el logro de los objetivos propuestos.

En la toma de decisiones está presente la incertidumbre, dado que el entorno es dinámico y cambiante producto de la globalización, por tal motivo puede ser un proceso complejo con múltiples tipos y fuentes de entrada. Igual de compleja puede ser la interpretación de los datos obtenidos, pudiendo ser en ocasiones subjetiva. Es importante entender la relación que se establece entre las causas, los efectos y las posibles consecuencias adversas no deseadas que se generan, para que su análisis e interpretación conduzcan a una elevada objetividad y confianza en las decisiones tomadas, haciéndolos accesibles para quienes los necesiten.

Metodología

La investigación se considera de tipo descriptiva, Tamayo y Tamayo (2009), Esta permite la interpretación de la realidad, así como, el conocimiento de la estructura o proceso de dichos fenómenos, trabaja sobre los hechos y tiene como característica principal presentar un análisis adecuado de la realidad. El diseño de la presente investigación es de campo, no experimental, Balestrini (2006), el cual expone que en este tipo de estudios se observan los hechos analizados tal y como se manifiestan de

forma natural, sin que las variables sean manipuladas en forma intencional. De igual modo es transeccional, Chávez (2007), estos estudios miden solo una vez las variables, sin pretender evaluar su evolución, lo cual se realizó en las Empresas de Producción Social que prestan servicio técnico especializado a la Industria Petrolera (PDVSA).

La población está representada por cinco EPS que prestan servicio técnico especializado a la Industria Petrolera (PDVSA), cuyas actividades operacionales son ejecutadas en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En este sentido, según Parra (2006), la unidad informante de observación es aquella a través de la cual se logra la obtención de los datos. Los sujetos informantes son los agremiados que desempeñaban roles gerenciales y responsables del área administrativa dentro de cada una de estas, para un total de treinta sujetos, empleando el censo poblacional dado que se contó con el total de quienes laboran en las EPS que cumplían dichos.

Como técnica de recolección de información se empleó una encuesta estructurada, compuesta por un cuestionario constituido por cuarenta y siete afirmaciones, de acuerdo a la escala de Likert, redactadas en base a cada uno de los indicadores de las variables en estudio, con alternativas de respuestas: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. El mismo instrumento fue sometido a la revisión de cinco expertos en el área de la responsabilidad social, en el marco de la gestión organizacional, para verificar si los ítems permitirían alcanzar los objetivos planteados. La confiabilidad del instrumento fue considerada con la aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un valor de 0,92, siendo altamente confiable.

Los datos obtenidos del instrumento de recolección para medir el comportamiento de las variables, se establecieron en una base de datos donde a través de técnicas de estadística descriptiva, se tradujeron en cuadros y representaciones gráficas, los cuales una vez expuestos se analizaron teniendo como referente para su comprensión al marco teórico, permitiendo en consecuencia, responder a los objetivos e inquietudes de la investigación. Se construyó un baremo para analizar los cuestionarios dirigidos a los informantes claves, es decir, los agremiados que desempeñan roles gerenciales y aquellos responsables con roles en el área administrativa.

Resultados

Para el análisis de los resultados, se encuentra que el 61,15% de los encuestados señaló estar totalmente de acuerdo con que dentro de los principios del sistema de gestión, la organización está enfocada en los clientes, mientras que un 34,45, indicó estar de acuerdo y un 4,40% expuso estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. En cuanto al indicador liderazgo contó con que el 54,70% de los afiliados está totalmente de acuerdo con lo planteado, así mismo, el 25,30% que manifestó estar de acuerdo, un 16% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y apenas el 4% no estuvo de acuerdo.

Otro de los indicadores de la dimensión se refiere al enfoque a proceso con un 40,83% de los encuestados totalmente de acuerdo con este concepto, con un porcentaje casi idéntico el 40% marcó estar de acuerdo, mientras un 15,84% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3,33% se mostró en desacuerdo.

El enfoque del sistema hacia la gestión es otro de los indicadores de la dimensión, con un 62% de los afiliados totalmente de acuerdo, sumado al 28,70% que manifestó estar de acuerdo, un 8,67% se mostró imparcial al decir que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, solamente el 0,63% manifestó estar en desacuerdo.

El indicador de la mejora continua mostró a un 47,78% estar totalmente de acuerdo con la aceptación de este concepto, de igual forma el 15,56% manifestó estar de acuerdo, sin embargo, el 6,67% expresó estar en desacuerdo, mientras que el 13,32% dijo estar totalmente en desacuerdo, solamente se mostró imparcial el 16,67% al opinar estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El último indicador de la dimensión se refiere al enfoque objetivo hacia la toma de decisiones, cuyos datos reflejan un 57,80% de los afiliados estando totalmente de acuerdo, junto al 24,40% que expresó estar de acuerdo, un 15,60% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, apenas 2,20% consideró estar en desacuerdo.

Estos datos muestran una propensión marcadamente positiva hacia el reconocimiento de todos los principios del sistema de gestión que se encontraban presentes en las EPS, destacándose los referentes a la organización focalizada hacia los clientes; de igual forma el enfoque del sistema hacia la gestión; el enfoque objetivo de las organizaciones para la toma de decisiones. La dimensión de los principios del

sistema de gestión muestra una media aritmética de $\bar{x}$: 4,29 lo cual según el baremo estipulado es considerado de alto nivel.

Lo anterior se sustenta en lo planteado por Nava (2005), cuando define al Sistema de Gestión como un sistema complejo que ayuda a establecer la política y los objetivos, para el logro de los mismos, en forma individual o integrada adaptándose a las características de cada organización, tomando en cuenta los elementos que le son propios, gestionando de manera eficaz y eficiente sus diferentes procesos.

Conclusiones

Al describir los principios del sistema de gestión de las EPS, destaca entre los resultados que sus actividades operacionales y productivas están focalizados hacia el sistema de gestión, incluyendo el enfoque objetivo hacia la toma de decisiones, con líderes orientadores hacia la mejora continua de sus procesos. Así mismo, resalta por parte de los agremiados la percepción compartida de la calidad en la ejecución de sus actividades y la utilización de tecnología de punta para la satisfacción de las necesidades de su cliente. De igual forma, muestra un alto nivel de aceptación del rol desempeñado por los líderes dentro de sus respectivas organizaciones.

Los encuestados consideran que los líderes de estas organizaciones reconocen, coordinan e interactúan con los diferentes grupos de interés vinculados con las EPS, en igual proporción perciben a la mejora continua de la organización como una consecuencia del liderazgo ejercido por sus gerentes, así como son los responsables de la implantación de los sistemas de calidad en las mismas. Sin embargo, se destaca de los datos obtenidos que la mitad de los agremiados consideran la labor de sus líderes poco estimulante y propiciadora de un ambiente favorable para el alcance de los objetivos planteados hacia los grupos de interés.

En relación a lo anterior, los agremiados consideran que las decisiones se toman en base a la confiabilidad de la información, el valor agregado a sus actividades y la capacidad de adaptación o mejora de sus procesos con los grupos de interés, mas sin embargo, resalta la baja aceptación que tiene por parte de los mismos la internalización sistémica de los procesos que se desarrollan con las diferentes comunidades aledañas a sus organizaciones. Se visualiza según los datos obtenidos el cumplimiento de los

conceptos de las normas de calidad (Nacional e Internacional) como orientadores de sus procesos, así mismo, el propiciar un sistema de gestión que les permita superarse a sí mismos cada día y mantenerse actualizados con los avances tecnológicos.

De igual forma la mejora continua, la cual es reconocida, aceptada e implementada en las EPS, considerando a su organización cumplidora de las normas internacionales de calidad, al igual que la capacidad de revisión de sus procesos donde se evalúan constantemente en el transcurso del tiempo tanto el desempeño alcanzado, como el logro de los objetivos. Sin embargo sobresale la inclinación negativa que tienen los agremiados al proceso de comparación de sus organizaciones con otras similares para evaluar posibles mejoras en sus operaciones. De igual forma consideran a los grupos de interés que interactúan con las EPS como interlocutores válidos para la toma de decisiones en los procesos con las comunidades.

Es decir, las EPS tienen un alto nivel de identificación de los grupos de interés vinculados a las mismas, así como, la aceptación y reconocimiento de la importancia que para ellos tienen los socios comerciales, los proveedores y los consumidores, sin embargo se hace significativo evidenciar que el indicador referente a las comunidades locales no cuenta con la misma aceptación.

En resumen se evidencia que las EPS reconocen y utilizan los principios del sistema de gestión como un procedimiento sistemático de control de sus actividades, procesos y ajustes de relevancia para sus organizaciones, permitiéndoles alcanzar los objetivos previstos obteniendo el resultado esperado, a través de la participación activa de todos sus miembros, garantizando la satisfacción de sus grupos de interés.

Esto demuestra la aceptación y el reconocimiento que tienen los agremiados sobre los principios que conforman el sistema de gestión, al igual que les permite describir como los mismos se presentan a lo interno de sus respectivas organizaciones. El uso de las nuevas tecnologías y la satisfacción del cliente se hace cada vez más exigentes, por cuanto se demandan productos o servicios con características particulares propias de la industria. Por lo tanto las EPS deben trabajar en pro de la satisfacción de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua e implementar normas estandarizadas para lograr la máxima calidad. Se hace importante destacar que las

empresas necesitan hacer eficientes sus diferentes procesos, por lo cual demandan modelos de sistemas de gestión.

Referencias Bibliográficas

Abril, C. et al. (2006). *Manual para la integración de sistemas de gestión: calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales*. Madrid – España. FC Editorial.

Balestrini, M. (2006). *Como se Elabora el Proyecto de Investigación*. (6ta. Edición). Caracas. BL Consultores Asociados, Servicio Editorial.

Camisón, C. (2009). Modelos normativos de gestión de calidad. Disponible: <http://www.emagister.com/comparte-tus-cursos/cursoPdf.cfm?gfnameCurso=modelos-normativos-gestion-calidad>. Consultado (Junio 17, 2013).

Centeno, Z. (2005). *Empresas de Producción Social: Hacia el socialismo del siglo XXI*. (MCI).

Disponible: http://minci2.minci.gob.ve/actualidad/2/5602/empresas_de_produccion.html. Consultado: (Junio 03, 2013).

Chavez, N (2007). *Introducción a la investigación educativa*. Cuarta Edición. ISBN. 980-295-068-8. Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela.

Fernández, R. (2006), *Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de riesgos laborales: su integración*. Alicante - España. Editorial Club Universitario.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Disponible: http://www.radiomundial.com.ve/sites/default/files/col_dere/plan.pdf. (Consulta: Enero 13, 2014).

Gallego, I. (2006). *Introducción a la calidad: Aproximación a los sistemas de gestión y herramientas de calidad*. Vigo – España. 1era Edición. Ideas propias Editorial S.L.

International Organization for Standardization (ISO) 26000.(2010) *Responsabilidad Social*. Disponible: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf. (Consulta: Julio 06, 2013).

- International Organization for Standardization (ISO) 9004.(2000) Sistemas de Gestión de Calidad.Disponible: <http://www1.frm.utn.edu.ar/tecnologiae/apuntes/ISO9000.pdf>. (Consulta: Enero 06, 2014).
- Nava, V. y Jiménez, A. (2005). ISO 9000:2000: estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora continua. México. Limusa - Noriega Editores
- Núñez, G (2006). La Responsabilidad Social Corporativa en un Marco de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <http://www.cepal.org/dmaah/proyectos/ediespa/docs/ceads.pdf>
- Ogalla, F. (2005). Sistema de gestión: Una guía práctica. España. Ediciones Díaz de Santos.
- Parra, J. (2006). Guía de muestreo. Colección XLVIII Aniversario FCES. L.U.Z..
- Petróleos de Venezuela,S.A./ PDVSA.(2006).Gerencia Corporativa de Empresas de Producción Social. Preguntas y Respuestas. Serie Sobre Empresas de Producción Social. Caracas, Venezuela. Disponible: www.asuntopublico.com/documentos/eps.pdf.(Consulta:Julio 06, 2013)
- Tamayo y Tamayo, M. (2009) El Proceso de la Investigación Científica. (5ta Edición). Editorial Limusa. México.
- The British Standards Institution (BSI).(2013). ¿Qué son los sistemas de gestión?. Disponible: <http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/>. (Consulta: Junio 05, 2013).
- Vera, L. (2006). El Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo: Sus bases, límites y contradicciones UCV-FACES. Disponible: http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/Problemas Economicos/OTROS/Modelo de Desarrollo Limitaciones.pdf. (Consulta: Mayo 25, 2013).